

IMAGINARIOS VISUALES MODERNOS Y PUBLICACIONES MASIVAS COLOMBIANAS

MARGARITA ROA-ROJAS (1)

Universidad San Buenaventura, Colômbia

mmroa@usbcali.edu.co

INGRID QUINTANA-GUERRERO (2)

Universidad de los Andes – Colômbia

i.quintana20@uniandes.edu.co

Resumen

La fotografía de la modernidad arquitectónica en Colombia, desde su encargo hasta su divulgación en medios especializados, evidencia la construcción de escenarios para exaltar sus virtudes, en sintonía con la producción canónica internacional. El diálogo de éstas imágenes dentro de publicaciones masivas, revela tensiones con los modos de vida tradicionales (informados por la disparidad socioeconómica de la población colombiana y por la subsistencia de rasgos culturales prehispánicos), así como con el tejido edificatorio preexistente. Los fotolibros de carácter comercial y estatal dedicados a divulgar distintas facetas de la Colombia moderna se alinearon con la voluntad propagandística gubernamental para consolidar un imaginario de Nación, promoviendo los procesos de modernización como agenda central oficial y fomentando una actitud aspiracional en sus ciudadanos.

A partir del examen de algunas publicaciones de época, y con un marco teórico sustentado en autores como Serraino (2000) y Colomina (1994), este trabajo estudia las narrativas visuales formuladas por publicaciones colombianas entre las décadas de 1950 y 1970, un período que abarca la instalación de la dictadura militar hasta la alternancia de partidos políticos en la presidencia nacional. Proponemos un abordaje inédito y crítico que cuestiona la intencionalidad tras la divulgación de una visión idealizada y aspiracional de la modernidad arquitectónica y urbana en Colombia, específicamente centrada en algunas de sus ciudades capitales.

Palabras clave: FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA MODERNA EN COLOMBIA, NARRATIVAS VISUALES, PUBLICACIONES OFICIALES EN BOGOTÁ

1. INTRODUCCIÓN: ESTRATEGIAS FOTOGRÁFICAS PARA RETRATAR LA MODERNIDAD

La fotografía arquitectónica, junto con políticas editoriales, generalmente opera como medio de selección y filtro de las imágenes (Serraino, 2000). A esta función curatorial se suma su poder mediático (Colomina, 1994), que garantiza su disseminación y efecto persuasivo entre el gran público. Serraino (2000) sintetiza el proceso de construcción de la memoria arquitectónica fotográfica mediante tres factores: la fotografía de arquitectura como interpretación que completa el proyecto, las políticas editoriales como dispositivos de selección y construcción de una narrativa intencionada, y la cobertura mediática como mecanismo de difusión que condiciona la recepción pública de dicha arquitectura.

En ese sentido, la arquitectura fotografiada y archivada incide de manera decisiva en su historiografía, al determinar los procesos de canonización y olvido; en este marco, el factor APA (Arquitectura + Fotografía + Archivo) señalado por Serraino resulta fundamental para consolidar las narrativas de la arquitectura moderna, a la vez que la fotografía tiende a presentar los edificios como objetos acabados, privilegiando la visión sobre la experiencia sensorial. (Serraino, 2011).

Por su parte, Colomina (1994) sostiene que la arquitectura moderna se configuró en estrecha relación con los medios masivos, asumiendo la fotografía y otros recursos gráficos como componentes centrales de su condición mediática y de la construcción de mitos visuales, a partir de lecturas que entrelazan imagen, técnica y subjetividad en figuras clave del movimiento moderno.

En el caso colombiano, la fotografía de arquitectura –centrada en sus principales ciudades– habría sido integrada a la estrategia estatal de construcción de memoria histórica a través del fotolibro¹, particularmente entre las décadas de 1950 y 1970, durante y después de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Algunas de estas publicaciones han sido previamente revisadas por autores como Fontana, Mayorga y Roa, (2018) o Ruiz y Salazar (2024), quienes, desde la historia de la arquitectura y editorial respectivamente, han cuestionado la disseminación de una visión idealizada y aspiracional de la modernidad arquitectónica y urbana en Colombia, particularmente de su capital, Bogotá.

Durante el periodo estudiado, la arquitectura moderna colombiana se difundió principalmente mediante encargos fotográficos publicados en medios especializados como la revista *Proa*, que promovía obras excepcionales mediante encuadres prístinos y planificados, como escenarios idealizados alineados con la modernidad internacional. Fundada en 1946, *Proa* se convirtió en un instrumento central para construir la memoria visual e histórica de la arquitectura y la ciudad, empleando fotografía y diseño gráfico para proyectar un discurso aspiracional de progreso y vida burguesa, que dejaba fuera otras realidades.

La mirada de *Proa* fue, además, profundamente publicitaria (Gómez Amaya et. al., 2020), ya que no solo dependía de la venta de pautas para su existencia, sino que sus propios contenidos se concibieron como propagación de modernidad.

Figura 1. Banco de Bogotá en Bogotá. Revista Proa No. 137, julio 1960

La modernidad arquitectónica colombiana también fue documentada a través de libros dirigidos a un público no especializado, comerciales y oficiales. Las políticas editoriales de estas publicaciones –incluyendo la pauta publicitaria– estuvieron en manos de militantes políticos y de editores externos a la disciplina –periodistas y literatos. En contraste con publicaciones estrictamente arquitectónicas, estos libros revelaron sutilmente tensiones –con un “filtro pintoresquista” (Salazar y Ruiz, 2025, p. 187)– entre nuevas arquitecturas y modos de vida tradicionales, influenciados por la disparidad socioeconómica y la persistencia de rasgos culturales prehispánicos, así como con el tejido edificatorio preexistente de matriz colonial.

La fotografía especializada de arquitectura fue empleada en publicaciones que, aunque comerciales, se alineaban con la agenda oficial estatal, que desde 1930, adoptó políticas del "Welfare State". Su objetivo era consolidar un proyecto de Nación moderna, enfatizando en el desarrollo urbano y la industrialización, sin embargo, pocos fotolibros oficiales intentaron incorporar una mirada panorámica del país y Bogotá nunca perdió su papel protagónico.

2. FOTOLIBRO COMERCIAL: FOTÓGRAFOS DE LA ARQUITECTURA COLOMBIANA Y LA MIRADA CURATORIAL DE PLINIO MENDOZA

Tras el auge del *coffee-table book*, que cobró auge en los años 50 en Norteamérica a través de editoriales como Random House, Rizzoli y Harry N. Abrams, en Colombia se emprendió la edición de fotolibros centrados en promocionar virtudes nacionales.

Aunque sin carácter oficial, actuaron como portadores de un discurso desarrollista que promovía la modernización como una agenda central de gobierno, fomentando una actitud aspiracional en sus

ciudadanos. Varios de estos proyectos contaron con la dirección editorial del periodista y militante del partido liberal colombiano Plinio Mendoza Neira (1902-1964), figura clave para la consolidación de la narrativa masiva sobre la moderna nación colombiana.

Mendoza había tenido bajo su edición libros como *Colombia en Cifras* (1947), encargado por una revista económica. Aunque en éste predominaron estadísticas de los principales programas gubernamentales, algunos capítulos contaron con un número mayor de fotografías (de autoría de Hernán Díaz), por lo que se le puede denominar como proto-fotolibro. De entre estos capítulos, se destaca "Educación en Colombia", redactado por Otto de Greiff, con un apartado especial para la construcción de la Ciudad Universitaria en Bogotá, descripciones someras de sus programas arquitectónicos y una franja de fotografías del campus (todas retratando el exterior de los edificios) dispuestas a manera de carrusel en la parte superior de las páginas. Mendoza también reservó algunas cuartillas para hacer un despliegue de edificios para ilustrar y elogiar las modernas instalaciones de la escuela de carabineros de Colombia y la escuela de policía General Santander, ambas en Bogotá.

Figura 2. Colombia en Cifras. Escuela de Cadetes de Colombia. © Plinio Mendoza Neira, Santiago García, 1947

Al capítulo final, paradójicamente, lo conforman anuncios publicitarios (también presentes en otras secciones del libro) que bien hubieran podido ser extraídos de Proa, aunque apenas uno contiene una fotografía (el resto son ilustrados), promocionando el edificio Vásquez. En el texto introductorio al capítulo, el autor invitado – Carlos Martínez– alude al contexto arquitectónico bogotano, donde el gusto por lo moderno apenas “se

purificaba” gracias a la escuela de formación de los jóvenes autores, autores de las “pocas manifestaciones arquitectónicas bien logradas” en la capital (Martínez en Mendoza, 1947, p. 648).

La cercanía entre Martínez y Mendoza pudo haber incidido en que la librería capitalina Camacho Roldán y Tamayo encargara a Mendoza la edición de un fotolibro disciplinar: una especie de catálogo de obras y arquitectos prominentes en el país titulado *Lo Mejor del Urbanismo y de la Arquitectura en Colombia* (1965). Si bien su enfoque escapa a los alcances de este texto, vale la pena resaltar que propone una narrativa evolutiva desde la que se reitera la importancia de subvertir la ciudad colonial para alcanzar su modernización, alimentada por textos de Víctor Aragón y José Espinosa que refuerzan esta narrativa. Para entonces, Mendoza ya había editado un volumen similar: *Visión panorámica de Colombia* (1963), con el objetivo de “Dar una visión en conjunto de una mirada tan múltiple, dinámica y atrayente como es la de Colombia” (p. 3). El libro narra un país idílico en el que se ocultan sus actores marginales, mientras que se muestran infraestructuras y poblaciones beneficiadas por los efectos de la modernización (Salazar y Ruiz, 2025, p. 186).

En esa misma línea, Mendoza editó *Colombia País de Ciudades* —serie conmemorativa del sesquicentenario de la independencia, de 1965. La colección se derivó de una convocatoria pública desde Proa para la selección de obras arquitectónicas a ser ilustradas, complementadas por ensayos de autores diversos². El primer número de la serie fue el de Bogotá, con textos sobre monumentos, museos, áreas residenciales modernas, clubes sociales, banca e instituciones estatales de vivienda. Concluye con “Estampas para recordar a Bogotá”: una serie fotográfica de la vida urbana que acompañaba un texto de Gabriel García Márquez. Mientras que, en el volumen dedicado a Cali, esta se presenta como un centro de modernidad sustentado en la riqueza agropecuaria y el manejo de sus recursos hídricos, proyectando una imagen de expansión horizontal y bienestar; el de Medellín exalta su espíritu humano y su industria, al retratarla como una ciudad manufacturera y financiera que supera su geografía mediante un crecimiento denso y vertical.

Figura 3. Colombia País de Ciudades: Bogotá (s.p.). Imagen de la Antigua Calle del Florián (actual Carrera 8). © Armando Matiz, 1965.

De acuerdo con Salazar y Ruiz (2025, p. 204) Mendoza, construye una Bogotá idílica a partir de fotografías de edificios modernos tras una serie de manipulaciones: "a través de un impecable ejercicio de edición, las imágenes aisladas de sus contextos muestran una metrópoli que no existe, [cuyos] habitantes se benefician de las comodidades y servicios de una ciudad bien planificada. Incluso las fotografías aéreas se detienen solo en los sectores con desarrollo comercial y donde habita la clase media alta de la ciudad [para dar] una visión de conjunto del espectacular desarrollo alcanzado".

Los fotógrafos que participaron en las ediciones de Mendoza retrataron una realidad intencionada para constituir una memoria visual de la ciudad concebida como legado: Rudolf Schimpff y Saúl Orduz registraron la consolidación de la ciudad desde alturas, donde lo moderno y lo antiguo convivían entre nuevas vías; Matiz capturó la apropiación del espacio público por peatones y vehículos; Díaz enfatizó los contrastes entre fachadas tradicionales y rascacielos, integrando el paisaje natural; Paul Beer retrató edificios modernos sin habitantes, resaltando su perfección formal y Germán Téllez yuxtapuso arquitectura moderna con elementos históricos o naturales para mostrar su coexistencia³.

El ápice de la labor editorial de Mendoza fue *Bogotá Metrópoli Moderna: imágenes de una ciudad en marcha* (1970): fotolibro con textos cortos⁴ en el que se otorgó un papel central a la arquitectura moderna, reproduciendo encuadres ya familiares dentro del público disciplinar gracias a *Proa. Bogotá Metrópoli Moderna* constituyó un "registro gráfico del momento urbanístico" que busca captar los "signos positivos" de la ciudad. Se describe como un "documento optimista" diseñado para responder a la propuesta de una "ciudad en marcha", con lo cual se evidencia la naturaleza promocional y aspiracional de la publicación, ofreciendo una imagen de ciudad atractiva para el turismo y la inversión.

3. CONSIDERACIONES FINALES: EL FOTOLIBRO ENTRE EL PROGRESO Y LA DENUNCIA

La labor editorial de Mendoza y el discurso positivista que la sustentaba tuvieron un impacto de larga duración en Colombia, en proyectos de carácter privado con un alto componente de fotografías de arquitectura moderna, como la colección de departamentos publicada por la editorial Interprint (Salazar y Ruiz, 2025, p. 193) y *Antioquia de Hoy* (1975), con imágenes de Gabriel Carvajal y textos de Raúl Aguilar. Por medio de vistas panorámicas del Valle del Aburrá; detalles del centro de la ciudad e infraestructuras regionales de gran porte, sus autores sustentan que

"Es la ciudad una hermosa cascada luminosa, con sus avenidas, sus grandes edificios y sus modernas fábricas, cuyo brillo deslumbra al campesino y lo atrae fatalmente para engrosar el anillo de miseria que rodea Medellín" (Aguilar, 1975, s.p).

Aunque despojados del menosprecio a los modos de vida abigarrados en la ciudad moderna y más enfocados en el ámbito local, ejemplos oficiales publicados en las dos últimas décadas del siglo XX, como *La Transformación de Bogotá* –editado por Benjamín Villegas– continuaron ofreciendo, desde una perspectiva

comercial, un registro gráfico de las acciones gubernamentales en pro del desarrollo urbano y la infraestructura de la ciudad.

Es claro que la fase fundacional del fotolibro colombiano de mediados de siglo se caracterizó por ser un agente mediático, selectivo y activo al servicio de la modernización estatal, utilizando la fotografía para moldear el imaginario colectivo y canonizar una visión unificada y aspiracional de las nuevas metrópolis. Sin embargo, a partir de los años 1970, en países del Atlántico Norte se comenzó a utilizar paralelamente el mismo formato editorial para desafiar esta idealización y visibilizar las realidades sociales excluidas por el discurso desarrollista en Latinoamérica. Este giro es ejemplificado por el trabajo del sociólogo norteamericano Mayone Stycos, quien publicó en 1970 el fotolibro *Los Hijos de la Barriada*, recopilando parte de las fotografías que tomó al final de la década de 1960 en Bogotá, Bahía (Brasil) y Tegucigalpa (Honduras). Su ensayo fotográfico, completamente carente de texto, registra casas autoconstruidas en barrios marginales latinoamericanos cuya ubicación exacta no es precisada, visibilizando las realidades de la ciudad informal y autoconstruida (Salazar y Ruiz, 2025, p. 206), ocultas bajo la mirada curatorial de Mendoza.

Figura 4. *Hijos de la Barriada* (s.p.). Construcción popular sin identificar. © Mayone Stycos, 1970.

El trabajo artístico y etnográfico de Stycos, junto con el de otros foráneos, si bien resultaba refrescante en medio de las narrativas visuales celebratorias del desarrollismo, trajo un nuevo debate sobre el trabajo fotográfico desde la mirada extranjera, alimentado por la explotación de la miseria y la moral asistencialista que le animaba: una crítica extrapolada al cine en la voz de realizadores como Carlos Mayolo y Luis Ospina quienes, desde Cali, denunciaron el auge de la “pornomiseria” como el epítome de un proceso de explotación de la

imagen a favor de las agendas dominantes, las mismas que alimentaron la producción de edición de libros como *Bogotá: Metrópoli Moderna*.

NOTAS

¹ Entendemos "fotolibro" como una obra compuesta por fotografías editadas y secuenciadas con coherencia narrativa y visual, cuyas imágenes, junto con el diseño y otros elementos gráficos, construyen un mensaje y múltiples lecturas.

² Luis Martínez Delgado, Carlos Martínez, Darío Achury, Mercedes Tamayo de Herrera, Carlos Lleras Restrepo y Gabriel García Marquez.

³ Para ampliar este aspecto, ver: Fontana, Mayorga, Roa, 2018, pp. 45; 51; 65; 71; 79.

⁴ Antonio Cruz, Guillermo Hernández de Alba, José Espinosa, Leopoldo Combariza, Germán Vargas, Darío Achury

REFERENCIAS

Aguilar R., Raúl, y Gabriel Carvajal Pérez. *Antioquia de hoy*. Medellín: Interprint, 1975.

Colomina, Beatriz. *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*. Cambridge, MA: The MIT Press, 1996.

Durán Dussán, Hernando. *La Transformación de Bogotá*. Bogotá: GAUDI, Colombiana de Ediciones Ltda., 1982

Fontana, Maria Pia, Miguel Mayorga y Margarita Roa Rojas. *Bogotá en la mirada de 10 fotógrafos: Patrimonio moderno, arquitectura, ciudad y fotografía*. Bogotá, D.C.: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018.

Gómez Amaya, Luz Mariela, María Cecilia O'Byrne Orozco, Hernando Ignacio Vargas Caicedo, Manuel Sánchez García y Alfonso Arango González, comps. *Mensajes de modernidad en la revista Proa: Publicidad en contenidos y pauta, 1946-1962*. Bogotá, D.C.: Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes, 2020.

Mendoza Neira, Plinio. *Bogotá, 1948*. Editorial Sábado. Bogotá, 1948. Colombia: Editorial Sábado / Biblioteca Banco de la República, 1948

Mendoza Neira, Plinio. *Colombia país de ciudades: Bogotá*. Bogotá: Librería Colombiana Camacho Roldán (Italgraf), 1955.

Mendoza Neira, Plinio. *Colombia país de ciudades: Cali*. Bogotá: Librería Colombiana Camacho Roldán (Italgraf), 1955.

Mendoza Neira, Plinio. *Lo mejor del urbanismo y de la arquitectura en Colombia*. Bogotá: Librería Colombiana Camacho Roldán, (1965-1966).

Mendoza Neira, Plinio, ed. *Bogotá Metrópoli Moderna*. Bogotá: Servicios Técnicos Editoriales (Editorial Andes), 1970.

Ruiz José. "Imágenes que construyen país: la fotografía industrial al servicio de la arquitectura en fotolibros y revistas colombianas". *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*. n.o 15 (2023). 197-230.

Salazar, Arturo y Ruiz, José. Impreso en Colombia : Fotografía masiva en el siglo XX. Bogotá: Ediciones Réplica, 2025

Serraino, Pierluigi. "Photography and the Emergence of American Modernism: From the Earliest International Style to the 70s." En *Modernism Rediscovered*, de Pierluigi Serraino y Julius Shulman, 6-9. Köln: Taschen, 2000.

Serraino, Pierluigi. *Architecture + Photography + Archive: The APA Factor in the Construction of Historiography*. New York: Princeton Architectural Press, 2015.

BIOGRAFIAS

Margarita Roa-Rojas

Profesora titular de la USB Cali en las áreas de Proyectos, Teoría e Historia de la Arquitectura. Arquitecta (Universidad Nacional de Colombia), Magíster en Restauración de Monumentos de Arquitectura; Magister y PhD en Teoría e Historia de la Arquitectura de la Arquitectura (Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona). Proyectos de investigación y publicaciones nacionales e internacionales sobre arquitectura moderna en Colombia; Arquitectura moderna y fotografía; Patrimonio arquitectónico, urbano y documental, bienes de interés cultural.

Investigadora del grupo Arquitectura, Urbanismo y Diseño ARQUID de la Universidad de San Buenaventura Cali, del Grupo FORM+ y de la red iFORM de la UPC-Tech de Barcelona.

Ingrid Quintana-Guerrero

Profesora asociada Universidad de los Andes (Colombia). Arquitecta (Universidad Nacional de Colombia), doctora en Arquitectura y Urbanismo (USP), magíster en historia de la arquitectura (Université Paris 1) y en Crítica de la Cultura Contemporánea (Université Paris 8). Reconocida internacionalmente por su trabajo sobre historia y teoría arquitectónica moderna y contemporánea en América Latina, con énfasis en el estudio de redes de circulación de ideas entre Latinoamérica y el Norte Global. Autora de múltiples ponencias y capítulos en cuatro idiomas, curadora y chair del grupo afiliado Latin American Architectural Histories de SAH. Actualmente sirve como editora multimedia de Architectural Histories (EAHN Journal).